

উপনিবেশ, প্রাচ্যের মুক্তি ও লেনিন

দেবাশিস চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, উপনিবেশ সম্প্রসারণ এবং সেখানে আধিপত্য শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া যখনও চলছে, মার্কস-এঙ্গেলস উপনিবেশের জনগণের সংগ্রাম এবং ইউরোপের অগ্রসর ধনতন্ত্রের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গুরুত্বটি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। অসাধারণ দৃবদৃষ্টি নিয়ে মার্কস লিখেছিলেন - 'খুবই বিস্ময়কর, খুবই কট্টাভাস মনে হতে পারে। কিন্তু ইউরোপের জনগণের পরবর্তী অভ্যুত্থান এবং রিপাবলিকান স্বাধীনতা ও অর্থনীতির সংগ্রাম বর্তমানের অন্যান্য বাজনেতিক কারণের থেকে সম্ভবত বেশি নির্ভর করবে ইউরোপের বিপর্নিত ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে আজ যা হচ্ছে তার ওপর।' 'ঈশ্বরের সাম্রাজ্য' কেননা দাসত্ববিক এবং প্রথম উপনিবেশকারীরা নতুন ভূখণ্ড দখল করার পেছনে ঈশ্বরের কাজ এবং তথাকথিত 'সিভিলাইজিং মিশন'-র দোহাই দিতো। ভাবতে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রে মার্কস এঙ্গেলসকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ইংল্যান্ডের প্রলেতাৰিয়েতের সংগ্রামে ভারতের বিদ্রোহ একটি বস্তুগত উপাদান হিসাবে কাজ করবে। মার্কসের কাছে একটি 'কঠিন প্রশ্ন' ছিলো, 'আমাদের কাছে কঠিন প্রশ্ন হলো এই : মহাদেশে (ইউরোপে) বিপ্লব আসন্ন এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক চরিত্র নেবে। অথচ অনেক বড় ভূখণ্ডে এখনও বুর্জোয়া সাম্রাজ্যের সবে উত্থান ঘটছে, তাহলে কি এই ছোট্ট কোণে বিপ্লব প্রচেষ্টা বিফল হওয়া অনিবার্য নয়?' ইউরোপীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎই মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের একমাত্র মাত্রা ছিলো না। এঙ্গেলস তো 'জাগ্রত প্রলেতাৰিয়েতই একমাত্র বিভিন্ন জাতির ভ্রাতৃত্ব আনতে পারে' বলে মনে কবতেন। উপনিবেশে ইউরোপীয় শক্তির লুণ্ঠনের তীব্র সমালোচক মার্কস-এঙ্গেলস ধনতন্ত্রের বিকাশে দাসত্ববস্থা ও উপনিবেশের সম্পদের ভূমিকা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তবে প্রথম আন্তর্জাতিকে গুরুত্ব যথেষ্ট পেলেও পৃথকভাবে ঔপনিবেশিক প্রশ্ন বিবেচিত হয়নি।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ঔপনিবেশিক প্রশ্ন আবও জোরের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে চলে আসতে থাকে। বিংশ শতাব্দী শুরুর মুখে উপনিবেশগুলির মধ্যে অস্থিরতাবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনেও। প্যারিস কংগ্রেসের (১৯০০) ঔপনিবেশিক প্রস্তাবে বেশ কয়েকটি নতুন প্রশ্ন এসে যায়। বলা হয়, উপনিবেশ বিস্তার ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়াদের আবও মুনাফা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই ঔপনিবেশিক নীতির লক্ষ্য। উপনিবেশ প্রসারের বিরুদ্ধে লড়াই করা, উপনিবেশে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সোস্যালিস্টদের কর্তব্য। বলা হয়েছিল, সমস্ত সোস্যালিস্ট পার্টিরই উচিত উপনিবেশ প্রশ্ন ভালোভাবে সমীক্ষা করা, যেখানে পরিস্থিতি আছে

সেখানে সোস্যালিস্ট পার্টির ভিত্তি তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া। প্রতিনিধিদের বেশ কয়েকজন বিশেষ করে ভারত ও চীনে ব্রিটিশদের নিপীড়ন ও অপরাধের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু, উপনিবেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের ধ্বনি যেমন গুঞ্জন, তেমনই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক কিনা, এই প্রশ্ন অবিবেচিত থেকে যায়।

১৯০৪-র আমস্টারডাম কংগ্রেসে আলোচনা শুরুই হয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নরোজি নিজেও উপস্থিত থেকে আলোচনা করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ লুটনের কড়া নিন্দা কবেও 'ব্রিটিশ সার্ভোভোমেন্টের মধ্যেই' ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচার চালানোর গণ্ডি মথোই সীমাবদ্ধ থাকে কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক প্রবন্ধ বিপোর্ট পেশ করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের নেতা ভ্যান কোল। তিনি উপনিবেশ সম্প্রসারণ, বিশেষ করে শক্তি প্রয়োগে সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের কথা বলেন। উপনিবেশে সংস্কারের জন্যও সোস্যালিস্টদের উদ্যোগ নেবার কথা বলেন তিনি। সংস্কারবাদের এই প্রভাব ঔপনিবেশিক প্রবন্ধের কমিশনের খসড়া প্রস্তাবেও ছিলো। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সোস্যালিস্ট পার্টির কাজ হবে নিজ নিজ দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো। উপনিবেশের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সমর্থন এমনকি যোগসূত্র স্থাপনের কথা আর এই কংগ্রেসে শোনা গেল না।

স্টুটগার্ট কংগ্রেসে (১৯০৭) গিয়ে ঔপনিবেশিক প্রবন্ধ বিতর্ক তীব্রতা নেয়। কমিশনে আলোচনায় সময়েই ভান কোল ও অন্য দু'জনের প্রস্তাবিত খসড়ায় 'লুটন ও দখলদারির নীতির' নিন্দা করে বলা হয় সোস্যালিস্টদের উচিত এর বিরুদ্ধে সংসদকে ব্যবহার করে লড়াই করা। উপনিবেশের জনগণের জীবনের উন্নতির জন্য এবং 'স্বাধীনতার জন্য তাদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করার' সংস্কারের পক্ষেও বলা হয় এই খসড়ায়। কিন্তু, কমিশনের মধ্যেই তেরওয়গানে সুপারিশ করেন কংগ্রেস যোগ্য করুক যে নীতিগতভাবে এবং সর্বসময়ের জন্য ঔপনিবেশিক নীতিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি না। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা এডুয়ার্ড ডেভিড দাবি করেছিলেন, খসড়ায় লেখা হোক 'উপনিবেশবাদ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাধারণ সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ'। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই অভিমত পোষণ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডেভিডের মতামত নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয় ও তা কমিশনে পরাস্ত হয়। কিন্তু কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই খসড়ায় এ-কথা রাখতে সম্মত হন যে নীতিগতভাবে অমিকশ্রেণীর জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন আছে। লেনিন এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি ছিলেন কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রবন্ধের কমিশনের সদস্য ছিলেন না। খসড়া প্রসঙ্গে পরে তাঁর মতামত ছিলো : 'এই অবস্থান বুর্জোয়া নীতির অতিমূর্খে সবসরি পশ্চাদপসরণ। একটি বুর্জোয়া বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি যা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও নিপীড়নকে যুক্তিসঙ্গত করে দেখায়'।

কংগ্রেসের প্লেনারি অধিবেশনে সংস্কারবাদী বনাম বিপ্লবী মতবাদের মধ্যে বিতর্ক তীব্র হয়ে ওঠে। উপনিবেশের নীতি যে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে তা স্বীকার করে একটি প্রস্তাব আসে যে উপনিবেশের আইন নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি হোক। সংস্কারবাদী নেতাদের তরফে এমনও বলা হয় যে 'যতদিন সভ্যতা থাকবে ততদিন উপনিবেশও থাকবে'। মেট্রোপলিটান দেশগুলি উপনিবেশে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং 'সভ্য পৃথিবীর' প্রতিনিধিরা সরে এলে উপনিবেশগুলি ফের বর্বরতায় পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে বিপ্লবী সোস্যালিস্টরা পালটা খসড়ায় স্পষ্টই বলেন : 'ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতির মূলগতভাবেই দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম অথবা উপনিবেশের আদি অধিবাসীদের হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়'। তথাকথিত 'সিভিলাইজিং মিশন' আসলে এসবেরই আড়াল মাত্র। সংস্কারবাদীরা দাস মালিকদের মতাদর্শে ফিরে যাচ্ছেন। তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতি'-র ধারণাকে তাঁরা ঘূর্ণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। সংখ্যালঘু মার্কসবাদীদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিলো, 'উপনিবেশে আমাদের লক্ষ্য নীতিগতভাবে মেট্রোপলিটান দেশে আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। তা হলো, ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকে জনগণকে বাঁচানো, আমলাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার থেকে তাদের বাঁচানো, সমাজতান্ত্রিক

ও গণতান্ত্রিক নীতি নিয়ে চর্চা। প্লেনারি অধিবেশনে এই তর্কাতর্কি চলান সময়েই ভাবতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি ভিখারি কামার বক্তৃতা দারুণ আলোড়ন ফেলে। কামা ভারতের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংস্কারবাদীদের প্রস্তাব হেরেও যায়। লেনিন এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : 'যারা ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে চলে না বা তার শিকার তেমন ছোট দেশগুলির সম্মিলিত ভোট সেইসব দেশের ভোটের চেয়ে বেশি হয়ে গেলো যেখান থেকে দখলদারির লোভ এমনকি শ্রমোত্তারিত্বকেও কিছুটা সংক্রমিত করেছে।' লেনিন স্পষ্টই দেখাচ্ছিলেন অরসর ও সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে উপনিবেশ থেকে আসা মুনাফার বন্টনজনিত প্রভাব কীভাবে থেকে যাচ্ছে। অন্যত্র, এই উপাদানটি যে সংস্কারবাদের অন্যতম প্রধান কারণ লেনিন তা উল্লেখও করেছেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃস্থানীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির অনেকেই পরে নিজে নিজ দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় शामिल হয়ে লেনিনের বিশ্লেষণের যথার্থতাই প্রমাণ করেছিল।

প্রাক্-কমিউনিস্ট লেনিনের ধারণা

মতামতের নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান প্রবণতা ছিলো সাম্রাজ্যবাদকে একটি ধনতান্ত্রিক 'নীতি' বলে মনে করা। লেনিন তাঁর বিশ্লেষণকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু, নতুন নতুন বাজারের জন্য ধনতন্ত্রের চাহিদা, পুঁজির বহিমুখী চলচল, একচেটিয়ার মধ্যে পৃথিবীর বিভাজন এবং তার ফলে স্বন্দ-সম্ভ্রাতের জন্ম ধনতন্ত্রের অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই লেনিন দেখেছিলেন। জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গে এই পরিপ্রেক্ষিতে টেনে এনে আলোচনার অভিমুখই তিনি বদলে দিলেন। আরেকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখা ভালো। এ-সময়ে পশ্চিম ইউরোপে জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রশ্ন মূলত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিধির মধ্যে সমাধান হয়ে গেছে। গোটা প্রশ্নটির আসল শুরুত্বের জায়গা হয়ে উঠছে ঔপনিবেশগুলি। আরও বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলি, স্বাধীন বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম যেখানে ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে। মেক্সিকোপলিটান (অর্থাৎ শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ বা সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র) শ্রমিকশ্রেণীর ধনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম এবং উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে যে একই সূত্রে গাঁথতে হবে, এই চিন্তা সামনে এলো। লেনিন 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিকে এই দিকে আকর্ষণও করলেন।

বস্তুত রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টার পরই লেনিন প্রাচ্যের আন্দোলনের রণনীতি ও সম্ভাবনার প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম' কথাটা তাঁর লেখায় আসতে শুরুও করেছিল (লেনিন : 'ইনস্ট্রুমেন্টাল মেটোরিয়ালস ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স'-রচনাবলী খণ্ড ১৫, পৃঃ ১৮২)। খুবই দক্ষণীয় রচনা ১৯১২-র 'ডেমোক্রেসি অ্যান্ড নারোদিজম ইন চায়না'। চীনের উদাহরণ সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে 'মুক্তি সংগ্রামের নিয়মাবলী' সাধারণীকরণের কাজে। উপনিবেশে বুর্জোয়াদের ভূমিকা কী হবে এবং তাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সম্পর্কই বা কী হবে তার প্রসঙ্গও ছিলো এই রচনায়। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্তর্জাতিকের বিতর্কের প্রায় কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই প্রশ্নই। (রচনাবলী, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১৬৩-৬৯)।

১৯১৩-র অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা 'ক্রিটিকাল রিটার্কস অন দি ন্যাশনাল কোয়েশ্চন'-এ লেনিন দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতার কথা উল্লেখ করছেন। ধনতন্ত্রের সার্বজনীন নিয়ম মেনেই জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে আর জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ভাঙছে। প্রথম প্রবণতাটি ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্বের। আর দ্বিতীয়টি 'পরিণত ধনতন্ত্রের সূচক যা সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবার পথে যাচ্ছে'। এই দুটি পর্ব পশ্চিমে-প্রাচ্যে কীভাবে একইসঙ্গে কাজ করছে তার উল্লেখ করেছিলেন তিনি। (রচনাবলী : খণ্ড ২০, পৃঃ ২৭)।

এই রচনার উপাদানগুলির আরও পরিণত বিকাশ লেনিনের ১৯১৪-র ফেব্রুয়ারি থেকে মের মধ্যে লেখা 'দি রাইট অব নেশনস টু সেলফ ডিটারমিনেশন'। মার্কসের চিন্তাসূত্রে লেনিন আবার দেখালেন জাতীয় রাষ্ট্র ধনতন্ত্রের বিকাশের সর্বোত্তম পরিস্থিতি তৈরি করে। অর্থনৈতিক ভিত্তির

ওপরই শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এই অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশ ফুটে ওঠে। আরনিয়ন্ত্রণের অধিকার তাই শেষ পর্যন্ত পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার। এই রচনাতে লেনিন ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের ইতিহাস থেকে দুটি পৃথক পর্বকে পুনরায় চিহ্নিত করছেন। প্রথমটি হচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পর্ব যখন জাতীয় আন্দোলন গণচরিত্র নিচ্ছে এবং কৃষক সমাজ তাতে যোগ দিচ্ছে। দ্বিতীয় পর্বটি হলো ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে যাওয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিণতি লাভ করছে। বলা বাহুল্য, প্রাচ্যে এবং অন্যান্য উপনিবেশ বা অধা উপনিবেশে তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন চলছে। সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সূত্রের প্রেক্ষাপটে লেনিন আরও বলেছিলেন যে, জাতীয় আন্দোলন ও পরিণত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পর্ব চুকে যাওয়ার পরেই শুরু হয়ে যায় যাকে 'বলা যেতে পারে ধনতন্ত্রের পতনের প্রাক্কমুহূর্ত'। (রচনাবলী, খণ্ড ২০, পৃঃ ৩৯৩-৪৫৪)। এই রচনাতেই এলো আরেকটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বস্বত্বা শ্রেণী ও উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কী হবে। আর্থনীয়ন্ত্রণের অধিকার উপনিবেশের বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের সর্বস্বত্বা যথার্থ ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যতিরেকে এই অধিকারকে সমর্থন করলে 'এশিয়ার কমরেডদের' বদলে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমর্থন করার সুবিধাবাদের গাভ্রয় পড়ে যাবে।

১৯১৫-র জুলাই থেকে আগস্টের মধ্যে লেখা 'সোস্যালিজম অ্যান্ড ওয়ার' রচনায় এসে লেনিন একশাপ এগোলেন। আগে যা বলছিলেন বিক্ষিপ্তভাবে, এখনে তা সূত্রায়িত হলো। মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দ্বারা তৈরি দাসত্ব থাকা উপনিবেশের জনগণের মধ্যে পৃথিবীর বিভাজন হয়ে গেছে। আর্থনীয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে আলোচনার সময় লেনিন যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের প্রশ্নটি সামনে এনেছিলেন তেমনই দু'ধরনের দেশের মধ্যে বিভাজনের প্রশ্নটিকেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও উপনিবেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটেই তিনি হাজির করলেন। অর্থাৎ তাঁর সেই অন্যতম মোড় যোরানো বক্তব্যটি এলো : 'সাম্রাজ্যবাদ হলো মুষ্টিমেয় শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের যুগ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম তাই অসম্ভব যদি না বিভিন্ন দেশের আর্থনীয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।' (রচনাবলী, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৩০০-৩১৭)। লেনিন কিন্তু কখনোই সাম্রাজ্যবাদী যুগের অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্ন বা সর্বস্বত্বা বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্ন থেকে জাতীয় প্রশ্নকে পৃথক করে দেখেননি। এই সূত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাত্ত্বিক অবস্থান ধরা আছে ১৯১৬-র জুলাইয়ের 'স্কুনিয়াস প্যামফ্লেট'-এ। রাজা লুক্সেমবুর্গের কিছু চিন্তার আন্তি চিহ্নিত করার সূত্রে লেনিন জাতীয় প্রশ্নকে সর্বস্বত্বা বিপ্লবের বৃহত্তর বিজয়ের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে তত্ত্বায়ন করেছিলেন। লেনিনের বক্তব্য ছিলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম (বা, যুদ্ধ) অবশ্যস্বার্থী। ক্রমাগত তারা একটি বৈশ্বিক চরিত্রও পেতে থাকবে। কিন্তু সাফল্য পেতে গেলে নিপীড়িত দেশগুলির বিপুল অংশের জনগণের সমবেত প্রয়াস অথবা অত্যন্ত বিশেষ ধরনের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রয়োজন। আরেকটি 'অথবা' আছে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গেই 'একটি বৃহৎ শক্তির বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে সর্বস্বত্বার অভ্যুত্থান'। এই শেষ সম্ভাবনাতিকেই লেনিন সর্বস্বত্বার বিজয়ের জন্য সবচেয়ে 'বাঞ্ছনীয় এবং অনুকূল' বলে চিহ্নিত করেছিলেন (রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৩১২)। বিশ্বমাত্রায় বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রণনীতি ও রণকৌশলকে লেনিন দেখেছিলেন এভাবে : 'আজকের দিনে প্রধান বিষয় হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ, মিত্রাভাবক জোটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতীয় সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যবহার করা। রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক)-র সপ্তম নিখিল রুশ সম্মেলনে, ১৯১৭-র এপ্রিলে, জাতীয় প্রশ্ন সংক্রান্ত প্রস্তাবে লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। বলশেভিকরা তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত

করার সে বর্ণনাবলি নিয়ে চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো ওই প্রস্তাব (রচনাবলী, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৩০২, ৩০৩)।

কমিষ্টার্নের প্রাথমিক ভিত্তি

অক্টোবর বিপ্লবের ফলে মানবইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটেছিলো। সাম্রাজ্যবাদী মুক্তের প্রেক্ষাপটে ধনতন্ত্রের সমস্ত ধরনের দ্বন্দ্বের তীব্রতাবৃদ্ধিও ছিলো এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা স্বভাবতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন বিভাজনের সৃষ্টি করলো। সেই সঙ্গে অগ্রসর ও অনগ্রসর উভয় অংশের দেশেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের শক্তিশালী গতিবেগ তৈরি হলো। ১৯১৮-র অস্থায়ী হাঙ্গেরি, জার্মানিতে ধর্মঘট এবং শ্রমিক সোভিয়েত তৈরি হয়েছিল। ১৯১৮-তেই ফিনল্যান্ডে সর্বহারার বিপ্লব প্রচেষ্টা দমন করে আগ্রাসী জার্মান সেনাবাহিনী। একই বছরে কুলগেরিয়ার সেনাবাহিনীতে সমগ্র অভ্যুত্থান ঘটে, শেষ পর্যন্ত রক্তাক্তভাবে দমন করা হয় তা-ও। চেক, স্লোভাক, পোল্যান্ড, রোমানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিসত্তার সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক ধর্মঘটের বন্যা বেয়ে যায়। ফরাসী নৌসেনা, মার্কিন স্থলসেনা এবং ব্রিটেনের বন্দরে বিদ্রোহও ঘটে যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পরপরই অগ্রসর ধনতন্ত্রের মধ্যে লড়াইয়ের এই ছেউ শেষ পর্যন্ত সফল বিপ্লবের চেহারা নেয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে নীতিগত বিভাজনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের সঙ্গে লেনিন ও তাঁর মতামতের অনুসারীদের মতপার্থক্য বিভাজনবোধায় পৌঁছে যায়।

অক্টোবর বিপ্লব উপনিবেশিক ব্যবস্থার একটি সঙ্ঘটন সূচনা করে। এ-সময়ে উপনিবেশিক দেশে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম গোটা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে থাকে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি শেটি বুর্জোয়া, কৃষকসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিতে থাকেন। চীন, ভারত, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার বিপুল অংশের জনতা স্বাধীনতার লড়াইয়ে যোগ দেন। সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, মিশর, সুদানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষক সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এককথায়, অগ্রসর ধনতন্ত্রের কেন্দ্র ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশিক পরিধিতে বিপ্লবী সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ছে।

ধনতন্ত্র ও উপনিবেশের ওপর ক্রমাগত আঘাতের এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠেই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পর্বস্পর্কবিরোধী প্রবণতা—ফেবিয়ান থেকে বলশেভিক—আর একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারছিল না। আন্তর্জাতিক ভেঙে নতুন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তৈরির অবশ্যজ্ঞাবী প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কমিষ্টার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক তৈরি হলো ১৯১৯-র মার্চে। লেনিন কিন্তু ১৯১৪-র মার্চেই লিখছেন : 'সুবিধাবাদের চেউয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নৃত্য ঘটেছে। সুবিধাবাদ নিপাত যাক, সুবিধাবাদ থেকে মুক্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক দীর্ঘজীবী হোক। (রচনাবলী, খণ্ড ২১, পৃঃ ৪০)। অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ার পার্টিকেই এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। এখানে বলে রাখা দরকার, ১৯১৯-র জানুয়ারিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের জন্য ৩৯টি সংগঠনের কাছে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি, পাঁচটি সোস্যালিস্ট বা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল, ১৯টি ক্ষেত্রে সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বামপন্থী সংখ্যালঘুদের কাছে এই আমন্ত্রণ পৌঁছেছিল। ১৯১৯-র ৪-৭ই মার্চ কমিষ্টার্নের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, উপনিবেশিক প্রশ্নও অনেক জোরের সঙ্গে চলে আসে বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের মূল বর্ণনাবলির মধ্যে।

জাতীয় এবং উপনিবেশিক প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির রূপ নিয়েছিল দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপনিবেশিক প্রশ্নে কমিষ্টার্নের মৌলিক ফারাক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রথম কংগ্রেস থেকেই। প্রথম কংগ্রেসের একমাস আগেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বার্ন সম্মেলনে কাউৎস্কি যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তার মধ্যে নিহিত ছিলো উপনিবেশিক নীতির তথাকথিত 'প্রগতিশীলতার' ধারণা। কমিষ্টার্নের প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত

“সোস্যালিস্ট” প্রবণতা ও বার্ন সম্মেলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি” সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় : “ঔপনিবেশিক প্রঙ্গে বার্ন সম্মেলন স্পষ্টতই বুর্জোয়া উদারনীতির মূলস্রোতের ধারণাকেই পেশ করছে। যা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বারা উপনিবেশের শোষণ ও দাসত্বের সপক্ষে মুক্তি ঝাড়া করে এবং একে মানবতাবাদী বাগাড়ম্বরের দিকে আড়াল করার চেষ্টা করে মাত্র। বার্ন সম্মেলন পুরোপুরি এই ধ্বনি ভুলে মেতে দিয়েছে : ‘উপনিবেশ থেকে হঠে যাও’। কংগ্রেসে ‘সমগ্র বিশ্বের সর্বত্রার কাছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইশতেহার’ গৃহীত হয়। উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের তীব্র নিন্দা ছিলো তাতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে ইশতেহারে বলা হয়েছিল : ‘কখনও ধনতান্ত্রিক শাসন এতো নির্লক্ষ ছিলো না, কখনও উপনিবেশিক দাসত্বের চেহারা এত প্রকটভাবে ফুটে ওঠেনি। উপনিবেশে মুক্তিসংগ্রামের চেউয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিয়েছিল কমিউনিষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছিল আয়ারল্যান্ডের ‘রক্তাক্ত রাজপথের লড়াই’, আমাম ও মাদাগাস্কারে ‘ঔপনিবেশিক দাসদের অভ্যুত্থান’ এবং ভারতে একের পর এক বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা। ইশতেহারের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দুটি উল্লেখযোগ্য সূত্রায়ন করা হয়। প্রথমত, ‘তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা উপনিবেশে কেবল জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পতাকাভলে লড়াই চলছে তাই নয়, তা খোলাখুলি এবং সোচ্চার সামাজিক চরিত্রও নিচ্ছে।’ (জেন ডেগরাস সম্পাদিত দ্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ১৯১৯-১৯৪৩, ডকুমেন্টস, খণ্ড ১, পৃঃ ৪২-৪৩)। এই ‘সামাজিক চরিত্র’ নিয়ে কমিউনিষ্টদের পরবর্তী কংগ্রেসগুলিতে গুরুতর বিতর্ক হয়েছে। দ্বিতীয় তান্ত্রিক সূত্রায়নটি হলো : ‘উপনিবেশের মুক্তি মেট্রোপলিটান শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সঙ্গে একসঙ্গেই কেবলমাত্র সম্ভব।’ ইশতেহারে বলা হলো : ‘আফ্রিকা ও এশিয়ার উপনিবেশের দাসত্ব থেকে মানুষ, ইউরোপে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পর্ব হবে তোমাদেরও নিজেদের মুক্তির পর্ব।’ বাস্তব এতেটাই সরল ছিলো না নিশ্চয়ই, কিন্তু এই ঘোষণার তাৎপর্য ছিলো অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের এই সূত্রায়নটি অবশ্যই লেনিনের।

প্রাচ্যের রণনীতি ও লেনিন-রায় বিতর্ক

কমিউনিষ্টদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রঙ্গের তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২০-র ১৯শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্টের এই কংগ্রেসে একই সঙ্গে বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিষ্টদের অংশগ্রহণের রণনীতি ও রণকৌশলগত লাইন নিয়েও আলোচনা করে। স্বভাবতই লেনিন এই সূত্রায়ণ রচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কংগ্রেসেই উপনিবেশিক প্রঙ্গে পরিচিত লেনিন-মানবেল্লনাথ রায় বিতর্ক ঘটেছিল। বিশ্বে নতুন শক্তি ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে লেনিনের ধারণার সংহত প্রতিফলন ‘ত্রিগ্লিমিনারি ড্রাফট থিসিস অন দি ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোয়েস্টন’, কমিশনে তাঁর এ-প্রসঙ্গে বক্তব্য, রিপোর্ট ও রায়ের সাঞ্জিমেটারি থিসিসের খসড়াই তাঁর সম্পাদনা। লেনিন প্রাথমিকভাবে শুরুই করেছিলেন জাতিসমূহের সমানাধিকারের প্রসঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের প্রঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, নেহাতই স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে নয়। সমতার দাবি, লেনিনের ডাঙা, শ্রেণীসমূহকে ধ্বংস করার দাবিই। সমাজতন্ত্রেই তাই জাতিসমূহের প্রকৃত সমতা গড়ে উঠতে পারে। এই থিসিসই পরবর্তী আলোচনার সূচনাবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে। আনুষ্ঠানিক বা বিমূর্ত নীতি থেকে জাতীয় প্রঙ্গ নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় (রচনাবলী, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১৪৪-১৫০)। লেনিন বললেন, ‘নিপীড়িত শ্রেণীগুলির, শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত অংশের জনগণের স্বার্থ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থের সাধারণ ধারণা যা শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থকেই বোঝায়’ তার মধ্যে পৃথকীকরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের পর্বে নিপীড়িত ও নিপীড়ক সুবিধাভোগী রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথিবীর বিভাজনের সত্যতাও রয়েছে। কমিউনিষ্টদের নীতি তাই হবে সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়োট “স্বাধীন জনগণের যৌথ বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

প্রিলিমিনারি ড্রাফট-এর একাদশতম খিসিসটি আন্তর্জাতিক প্রলেটারিয়েটের সংগ্রামের সঙ্গে উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মৈত্রী প্রসঙ্গে; লেনিন বলছেন এইসব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রামকে কমিউনিস্টদের সাহায্য করতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে এই কর্তব্য সংশ্লিষ্ট উপনিবেশকারী মোট্রোপলিটান দেশের কমিউনিস্টদের। কিন্তু প্রাচ্যের সমস্ত আন্দোলনই নির্বিচার সমর্থনের যোগ্য নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতা করে ভূস্বামী ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন যোগাতে হবে। আবার অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামকে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে দেখানোর বিপদটিও চিহ্নিত করেছিলেন লেনিন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে উপনিবেশ ও অনগ্রসর দেশের বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সাময়িক মৈত্রীতে যেতে হবে কিন্তু মিশে যাওয়া চলবে না। এমনকি একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে হবে।

জাতীয় ও উপনিবেশিক প্রশ্নে কমিশনারের রিপোর্টে এইসব খিসিসের ব্যাখ্যার সময়ে লেনিন একটি গুরুত্বপূর্ণ শারণকেও সামনে আনেন: লেনিন বললেন কমিউনিস্টরা কেবল সেইসব বুর্জোয়া মুক্তি সংগ্রামকেই সমর্থন করবে যা প্রকৃতই বৈপ্লবিক। অর্থাৎ নিপীড়িত কিছু দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী মীতিগতভাবে এখনও বৈপ্লবিক পথে যেতে পারে। লেনিন অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র এড়িয়ে যাবার আংশিক এবং পূর্ণ সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

লেনিন - এম এন বায় বিতর্কের একটি রূপরেখা আমরা এখানে উল্লেখ করবো। রায়ের ধারণা বলে যা পরিচিত তা আসলে উপনিবেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে অভ্যন্তর প্রতিষ্ঠিত একটি ধারণা ছিলো। রায় তাকে সংহত রূপ দেন: লেনিনের সঙ্গে রায়ের মতপার্থক্যকে ইদানীং কোনো কোনো ভাব্যকার ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করলেও আসলে তা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

লেনিন এবং রায়ের প্রাথমিক মতপার্থক্যটি কমিশনারের খসড়া প্রসঙ্গেই হয়েছিল। রায়ের খসড়ার অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হয়ে গিয়েছিল কমিশনেই। ব্যক্তিগতভাবে লেনিন আগেই সেই খসড়ায় কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। যেমন ধরা যাক, খসড়ার সপ্তম খিসিসে বলা হয়েছিল উপনিবেশের বিরোধী সংগ্রাম মূলত অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় সংগ্রাম মধ্যবর্তী স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না। এমনকি ভারতে জনগণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে অনুসরণ করে না এবং স্বাধীনভাবে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে। লেনিন এই অংশটি বাদ দিয়ে দেন। নবম খিসিসে ওপরের ধারণার প্রতিফলন ছিণ্ডো। লেনিনের লক্ষ্য ছিলো, নিপীড়িত দেশের শ্রমিক জনতাকে কমিউনিস্টদের দিকে টেনে আনার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। তারা ইতোমধ্যেই চলে এসেছে এই ধারণা অপাস্তব। সেই মতো নবম খিসিসটিও পুনর্লিখিত হয়।

রায়ের দশম ও একাদশ খিসিসটি পুরো বাদ দেন লেনিন। দশম খিসিসে রায় বলেছিলেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে আর অসচেতনভাবে হলেও শ্রমিক ও গরিব কৃষক শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। অর্থাৎ উপনিবেশে দুটি বিপরীত শক্তি কাজ করছে যারা একসঙ্গে বিকশিত হতে পারে না। জাতীয় চেতনাকে উৎসাহ দেওয়ার অর্থ জনগণের শ্রেণী চেতনার জাগরণে বাধা সৃষ্টি করা। একাদশ খিসিসে এইসঙ্গেই বলা হয়েছিল একেবারে শুরু থেকেই উপনিবেশে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করতে হবে যাতে ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের বিপদ থেকে জনগণ প্রথম থেকেই সচেতন থাকে। কেননা ইউরোপ থেকে উৎখাত হয়ে ধনতন্ত্র হয়তো এশিয়াতে আশ্রয় খুঁজতে পারে।

কমিশনের মধ্যে বিতর্কের বিশদ, শব্দ ধরে ধরে কার্যবিবরণী পাওয়া যায় না। সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে দেখা যায় অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্ক হয়েছিলো লেনিন ও রায়ের মধ্যে। বিশেষ করে ভারতের প্রসঙ্গ উঠেছিল সেখানে। রায় বলেছিলেন 'সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে জাতীয়তাবাদীদের আবেদন কোনো সাজা ফেলেনি। 'তারা কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক চরিত্রের প্ররঞ্জিতই আগ্রহী।' ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো মিলই নেই। এই বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে রায়ের বক্তব্য

ছিলো প্রাচ্যের দেশগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার কথা বলাই উচিত নয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একমাত্র কাজ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলায় সাহায্য করা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র বিবেচ্য হলো শ্রেণীস্বার্থে সংগ্রামরত ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন রায়। তাঁর বক্তব্য ছিলো, প্রাচ্যের বিপ্লবের ওপরেই ইউরোপের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। ইউরোপের পুঞ্জিবাদীরা কোণঠাসা হলে উদ্বৃষ্ট মূল্যের পুরোটাই শ্রমিকদের দিয়ে তাদের নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে পারে। কিন্তু উপনিবেশে, বিশেষত এশিয়ায় তাদের শোষণ চলতে থাকবে। মৌলিক সূত্র হিসেবেই তাই বলা দরকার বিশ্বের কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ প্রাচ্যে কমিউনিজমের বিজয়ের ওপর নির্ভরশীল।

লেনিন উত্তরে বললেন, রাশিয়াতে জারতন্ত্রের বিরোধিতার সময়েই আমরা উদারনৈতিক সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছি। ভারতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে মিশে না গিয়েও সেই সংগ্রামকে সমর্থন করা কমিউনিস্টদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আর পশ্চিম ও প্রাচ্যের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রায় বড় বেশিদূর চলে যাচ্ছেন। ভারতে এখনও যে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়নি তার জন্য রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনেকটা দায়ী।

লেনিন ও রায়ের এই বিতর্কের অন্যতম মর্মপঙ্ক্ত ছিলো উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক নীতির বিশ্লেষণ সংক্রান্ত। রায়ের তত্ত্ব কার্যত অর্থনৈতিক উপনিবেশমুক্তির (ইকোনোমিক ডিকোলোনিজেশন) তত্ত্ব ছিলো। সাম্রাজ্যবাদ শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে উপনিবেশে তার চিত্রায়ত শোষণ বদলে ফেলেছে। তার বদলে ধনতন্ত্রের বিকাশকে উৎসাহিত করেছে। লেনিনের বক্তব্য ছিলো, অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রার বিভিন্নতা সত্ত্বেও উপনিবেশগুলির প্রাথমিকভাবে বৈশিষ্ট্য প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক। যদিও ভারতের মতো কিছু দেশে প্রলেতারিয়েত গড়ে উঠছে।

রায়ের বক্তব্য ছিলো জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব উপনিবেশের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরুকেও এড়িয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে স্থানীয় ধনতন্ত্রকেও এড়ানো সম্ভব হয়। প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় রায়ের বক্তব্যের অর্থ ছিলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপনিবেশে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্ষমতার জন্য প্রত্যক্ষ অভিযান শুরু করা।

অন্যদিকে লেনিন বললেন নিস্পীড়িত দেশগুলিতে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণী বাহিনী হতে পারে, তাদের তা হতেও হবে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনকারী হিসেবে কাজ করেও কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির মৌলিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। কমিউনিস্টদের উচিত হবে জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল বহিঃপ্রকাশগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকবাদী মতাদর্শের প্রচার। জোরের সঙ্গেই লেনিন বলেছিলেন বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী প্রাচ্য বিকাশমান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি। অনাগসর দেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামকে তিনি বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের মিত্র হিসেবেই দেখিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত স্বাধীনতা বজায় রেখেই প্রকৃত বৈপ্লবিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন করতে হবে। এখানেই উল্লেখ করা যায় দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের উদ্যোগে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' পরিভাষার বদলে 'জাতীয় বৈপ্লবিক' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামের 'জাতীয়' চরিত্রকে বোঝানো হচ্ছিল। অন্যদিকে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রতি কমিউনিস্টদের সমর্থনের কথা সামনে টেনে আনা হয়। লেনিনের ধারণা প্রকৃতপক্ষে প্রথমবার যৌথ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের সূত্রায়ণ ছিলো। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার বৈপ্লবিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেনিন স্পষ্টই বোঝালেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম কোনোমতেই অতীতের বিষয় হয়ে যাচ্ছে না, প্রতিক্রিয়াশীল হতে যাচ্ছে না। ধরফ নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে

নিজস্বী প্রলেতারিয়েতের দেশ এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সৌথ বৈশ্বিক তৎপরতার সম্ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে।

সংযুক্ত মোর্চা

এই বিতর্কের রেশ ১৯২১-র জুন-জুলাইয়ের তৃতীয় কংগ্রেসেও পড়েছিল। প্রাচ্য সংক্রান্ত প্রঙ্গে এম এন রায়ের খসড়া থিসিসে লেনিনের পূর্বের সমালোচনার ছাপ যেমন পড়েছিল তেমনই ভারত প্রসঙ্গে রায় তাঁর পুরনো বক্তব্যকেই আবারও নতুন ভাষায় শেখ করেছিলেন। ভারতে দ্রুত শিক্ষায়ন ও প্রলেতারিয়েতের সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির ফলে বিপ্লবী আন্দোলন আর 'পেট বার্জেয়া ভাবাবেগের জাতীয়তাবাদের' ওপর নির্ভরশীল নয় বলে রায় মত দিয়েছিলেন। ঠিক এই ধারণাটিকেই লেনিন দ্বিতীয় কংগ্রেসে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

লেনিন এই কংগ্রেসে 'রিপোর্ট অন দি ট্যাকটিক্স অফ দি আর সি পি, ৫ই জুলাই'-র মাধ্যমেই জাতীয়-ওপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত দিয়েছিলেন। 'আপেক্ষিক ভারসাম্যের' পরিহিতিতেও উপনিবেশগুলিতে 'আজ বা কাল বিরাট লড়াই ও বিপ্লবের সূচনা হবে' বলে মনে করেছিলেন তিনি। লেনিন আরও বলেছিলেন, বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এই লড়াইয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য জাতীয় মুক্তি হলেও তা ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাবে। কমিউনিস্টদের চতুর্থ কংগ্রেসে প্রাচ্যসংক্রান্ত কমিশনে লেনিন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু প্রাচ্য সংক্রান্ত প্রশ্নে খসড়া থিসিসটি তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। এই কংগ্রেসেও এম এন রায়ের ভব্বের মৌলিক ধারণাটি ছিলো : শিক্ষায়ন সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশের বার্জেয়ার মধ্যে স্বত্বের প্রায় অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। এই স্বত্ব কোনভাবেই শ্রেণীসংঘাত নয়, একই শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে লড়াইকেই খাটো করে ফেলা এই ধারণা কেবল এম এন রায়ের একাধ ছিলো না, উপনিবেশের অনেক প্রতিনিধির মধ্যেই ছিলো। কংগ্রেসের থিসিস এই ধারণার মূল সূত্রায়ণকে খারিজ করেছিল। রণনীতির প্রশ্নে কমিউনিস্টদের বক্তব্য ছিলো : 'বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিহিতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য একটি জাতির আকাশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতীয় বৈশ্বিক আন্দোলনকে সমর্থন করে। একই সঙ্গে, এই ঘটনা আমরা ভুলে যাচ্ছি না যে কেবলমাত্র জনগণের সক্রিয় সমর্থন এবং শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের সমস্ত সওয়ালকারীদের থেকে দ্বিধাহীনভাবে সরে এসে ধারাবাহিক বৈশ্বিক নীতি নিয়ে চমকোত্তর নিপীড়িত জনতাকে বিজয়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব' (কমিউনিস্টদের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও থিসিস, সিপিএবি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২২)। এই প্রেক্ষাপটেই বিশেষ করে কৃষি প্রঙ্গে জোর দিতে বলেছিল কমিউনিস্ট। প্রাচ্যের প্রলেতারিয়েতকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং নিজেদের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ যুগব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে কমিউনিস্ট মত দিয়েছিল। এম এন রায়, সুলতান জাদে বা এমএন আরও কয়েকজনের বাস্তবতারহিত উচ্চারণ ও বিশ্লেষণকে খারিজ করেই এগিয়েছিল কমিউনিস্ট। সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চার ধারণাও সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

চতুর্থ কংগ্রেসের থিসিসের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রায়ন হলো : স্বাধীন রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করেই উপনিবেশের শ্রমিক আন্দোলনকে 'বার্জেয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সাময়িক সমঝোতায়' যেতে হবে। এই সমঝোতাকে কংগ্রেস বলেছিল 'অনুমোদনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়'। সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই মোর্চার পরিধির মধ্যেই প্রলেতারিয়েত আংশিক ও অন্তর্ভুক্তিকারী দাবি পেশ করবে। যেমন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ গণতন্ত্রীকরণ, স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, সামন্তবাদী সুযোগসুবিধার অবসান, কৃষি সংস্কার, নারীদের অধিকারহীন অবস্থার পরিসমাপ্তি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে 'ধারাবাহিকভাবে উপনিবেশের শ্রমিক ও বিপ্লবী আন্দোলনকে মতাদর্শগত ও বস্তুগত সাহায্য দিতে থাকা'।

কমিষ্টার্নের বিতর্কের সূত্রে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাই আমরা এখানে হাজির কবলাম। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠার আগে এবং গঠনের পরের অনেকটা সময় কমিষ্টার্নের নির্দেশ কমিউনিস্টদের পরিচালিত কবেছে। বিশেষ করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে লেনিনের এবং কমিষ্টার্নের দিকনির্দেশ রূপায়ণের প্রথমটি কমিউনিস্ট পার্টির সূচনাকালের পক্ষে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।
